

NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI SUV TA’MINOTI TIZIMINING QISQACHA TAHLILI

U.B.Alladustov, O.J.Jo‘raev, A.O‘Qodirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Neftni qayta ishlash zavodlarida neftni peregonka qilish natijasida benzin, kerosin, dizel yoqilg‘isi, mazut, gudron i boshqa fraksiyalar olinadi. Bu fraksiyalarni navbatdagi qayta ishlash natijasida har xil moy, moylash materiallari, parafin, propilen, polietilen, siqilgan gazlar, koks, bitumlar va boshqa neftkimyo mahsulotlari olinadi.

Neftni qayta ishlash zavodlarida suv asosan sovutish, kondensatsiyalash va tayyor mahsulotlarni yuvish uchun ishlatiladi. Suvning aosiy massasi (90–95 % gacha) uskunalarni sovutish va kondensatsiyalashga ishlatiladi. Yoqilg‘i ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan zavodlarida 1 t neftni qayta ishlashga (qayta ishlash chuqurligiga bog‘liq ravishda) 13,2 dan 39,6 m³ gacha, yoqilg‘i- moylash profili bo‘yicha ishlaydigan zavodlarda –27,5 dan 68,5 m³ gacha, bir qator neftkimyo mahsulotlari ishlab chiqarishga ega neftni qayta ishlash zavodlarida esa –85 m³ gacha suv sarflanadi.

Etilen va propilen, polipropilen, butil spirti, sintetik yog‘li spirtlar ishlab chiqarish kimyoviy korxonalarida 1 t mahsulot ishlab chiqarish uchun suv iste‘moli 550 dan 120 m³ ni tashkil qiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan ishlab chiqarishlarda suv asosan quyidagi maqsadlar uchun sarflanadi:

- yopiq issiqlik almashinuvchi apparatlarda mahsulot va xom-ashyoni sovutish;
- kompressorlarni sovutish;
- havoni konditsionirlash;
- kimyoviy suvni tozalash;
- apparat va sig‘imlarni davriy ravishda yuvish;
- yordamchi sexlarda.

Asosiy yirik suv iste‘molchilarida gradirnyali aylanma suv ta‘minoti tizimi, kichik suv iste‘molchilarida esa – to‘g‘ridan-to‘g‘ri tizim qo‘llaniladi. Sistemani to‘ldirib turish uchun qo‘shiladigan suv dastlab tinitiladi. Kimyoviy ifloslangan oqova suvlar esa xo‘jalik-maishiy oqova suvlari bilan birgalikda qo‘shib tozalanadi. Texnologik jarayonda hosil bo‘lgan ba‘zi yuqori konsentratsiyali oqova suvlar yoqib yuboriladi. Sintetik kauchuk ishlab chiqarish zavodlarida suv sarfining qiymati yuqori bo‘ladi.

Rezinotexnik buyumlar ishlab chiqarish zavodlarida 1 t mahsulot ishlab chiqarishga 230 m³ suv sarflanadi. Rezina sanoati zavodlarida suv har xil mashina va mahsulotlarni sovutishga sarflanadi. Ishlab chiqarishning texnologik talabiga binoan ishlatiladigan suv harorati har xil darajada bo‘lishi mumkin.

Birinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati 14 °S dan yuqori bo'lmisligi kerak, bunday haroratdagi suv sovutish stansiyasida sovutiladi. Stansiya o'zining gradirnyali aylanma suv ta'minoti tizimiga ega bo'ladi.

Ikkinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati 16-18°S dan yuqori bo'lmisligi kerak. Bular uchun manbadan toza suv va qisman birinchi siklda ishlatilgan suv ishlatiladi.

Uchinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati 20-25°S gacha bo'lishi kerak. To'rtinchi guruh iste'molchilar uchun esa yumshatilgan suv talab etiladi. Suv ta'minoti tizimi aylanma, buyumlarni, uskunalarni va polni yuvish hamda boshqa operatsiyalar uchun qisman ishlatilgan suv ishlatiladi.

Neft mahsulotlari bilan ifloslangan ishlatilgan suv dastlab nefttutgichda tozalanadi, so'ngra gradirnyada sovutiladi va qaytadan yana aylanma tizimga yuboriladi. Sistemada yo'qotilgan va undan tashlanadigan suv miqdori umumiy suv iste'molining 7–10 % ni tashkil qiladi.

Suv ta'minoti birinchi sistemasi og'ir va engil neft mahsulotlarini qayta ishlovchi qurilmalarni suv bilan ta'minlaydi. Bunda suv tasodifan unga tushib qoladigan neft mahsulotlari bilan 100 mg/l gacha miqdorda ifloslanishi mumkin. Tizimdagi aylanma suvning solishtirma sarfi 1 t qayta ishlanadigan neft uchun 45–50 m³ ni tashkil qiladi.

Neftni qayta ishlash zavodlari aylanma suv ta'minoti tasvirida bir-biridan suvning sifati bilan farq qiladigan to'rtta alohida sistema nazarda tutiladi (1-rasm).

1 – rasm. Neftni qayta ishlash zavodining suv ta’minoti tasviri:

1 – I ko‘targich nasos stansiyasi bilan birlashgan suv qabul qilish inshooti; 2 – II ko‘targich nasos stansiyasi; 3 – ventilyatorli gradirnya; 4 – sirkulyasiya nasos stansiyasi; 5 – nasos-kompressor stansiyasi; 6 – nefttutgichlar; 7 – yog‘tutgich; 8 – desorber; 9 – issiq suv rezervuari; 10 – issiq suv kamerasi; 11 – sovutilgan suv kamerasi; 12 – suvni stabilashtirish va xlorlash qurilmalari; 13 – havoni oltingugurt vodorodidan tozalash qurilmasi; 14 – suvni kislotalash qurilmasi; 15–18 – mos ravishda I, II, III va IV sistemalar iste’molchilari; 19 – ishlab chiqarish maqsadlari uchun ichimlik suvini ishlatish qurilmasi; 20 – ishlab chiqarish maqsadlari uchun manbadan olingan suvni ishlatish qurilmasi; — — — — — past bosimli ishlab chiqarish vodoprovodi; — ■ — — — — yuqori bosimli ishlab chiqarish vodoprovodi; — H — — — — — issiq suv ishlab chiqarish vodoprovodi; — O — — — — — sovutilgan suv ishlab chiqarish vodoprovodi; — Δ — — — — — reagentni haydash; — X — — — — — havo haydash quvuri.

Suv ta’minoti ikkinchi sistemasi neft mahsulotlari bilan deyarlik ifloslanmagan (sernokislota sexi, katalizator fabrikasi, parafinni quyish qurilmasi, kompressor stansiyasi, reagent xo‘jaligi va boshqalar) qurilmalarni suv bilan ta’minlaydi. Ikkinchi sistemada suvning solishtirma sarfi $40 \text{ m}^3 / \text{t}$ gacha etadi.

Suv ta’minoti uchinchi sistemasi serovodorod va neftmahsulotlari bilan ifloslangan apparat va qurilmalarni (AVT qurilmasi, elektrtuzsizlantiradigan qurilma (ELOU), kataliti kreking qurilmasi, dizel yoqilg‘isi va benzinni gidrotozalash qurilmasi, deasfaltizatsiyalash, deparafinizatsiyalash va boshqalar)larni suv bilan ta’minlaydi. Neftni oltingugurt kislotasi va tuzlaridan yuvish (tozalash) qisman yumshatilgan tinitilgan suv bilan suvyuvish kolonnalarida amalga oshiriladi. Yuvish suvi sarfi $0,1\text{--}1 \text{ m}^3/\text{t}$ mahsulotni tashkil etadi. Neftni tuzsizlantirish tuzsizlantirilgan (tuzning konsentratsiyasi $\text{--}3 \text{ mg-ekv/l}$ dan, tarkibidagi jinslar 2 mg/l dan katta bo‘lmagan) suv bilan olib boriladi.

Suv ta’minoti to‘rtinchi sistemasi sintetik yog‘li kislota va parafin ishlab chiqaruvchi sexlardagi apparat va qurilmalarni suv bilan ta’minlaydi. Bu qurilmalarda suv yog‘li kislota va parafin bilan ifloslanadi. Gradirnyaga tushishdan oldin suv yog‘ushlab qoluvchi qurilmada tozalanadi. To‘rtinchi sistemada solishtirma suv sarfi $1 \text{ m}^3 / \text{t}$ tashkil etadi.

Neftni qayta ishlash zavodlarida aylanma sistemada yo‘qotilgan suvni o‘rni to‘ldirib turish va ba’zi bir iste’molchilarga (ishqor eritmasini tayyorlash, ba’zi qurilmalar ishlashiga, reagent xo‘jaligiga) suv haydash uchun toza suv vodoprovodi o‘rnatiladi. Bu suv ketma-ket ishlatiladi.

Undan tashqari, xo‘jalik-ichimlik maqsadlari va bir qator texnologik suv iste’molchilari uchun xo‘jalik-ichimlik suv ta’minoti tizimi quriladi. Bu maqsadlar uchun suv sarfi $6 \text{ m}^3 / \text{t}$ dan oshmaydi.

Korxonalar territoriyasida katta miqdorda yong‘inga xavfli va tez alanga oluvchi materiallar saqlanadigan neftni qayta ishlash zavodlari va neftkimyo sanoati korxonalarini uchun eng muhimi yong‘inga qarshi suv ta’minoti tizimi hisoblanadi. SHuning uchun ham bu korxonalarda albatta yuqori bosimli maxsus o‘t o‘chirish vodoprovodi quriladi.

Tarkibida tog‘-kimyo ishlab chiqarishi, asosiy kimyo korxonasi, ammiak, azot, sernoy va boshqalarni sintez qilish sexlari, azot o‘g‘itlari, lak-bo‘yoq, plastmassa, kimyoviy tola, sintetik yuvish vositalari ishlab chiqarish korxonalari, kislorod va atsetilen stansiyalari mavjud bo‘lgan kimyo sanoatiga mansub korxonalarda suv quyidagi maqsadlar uchun ishlatiladi:

- eritma tayyorlash uchun; – apparat va uskunalarni sovutish va isitish;
- kristallashtirish;
- adsorbsiya; – ekstraksiya;
- flotatsiya;
- xom ashyo va chiqindilarni gidrotransport qilish;
- teploenergetik jarayonlarda;
- binoni tozalash;
- uskuna va boshqa xo‘jalik-ichimlik va maishiy maqsadlari uchun.

Ko‘pchilik kimyo ishlab chiqarish tarmoqlarida suv tayyor mahsulot, xom ashyo yoki yarim tayyor mahsulotning asosini tashkil qiladi. Neftkimyo korxonalaridan tashqari kimyo sanoatida suvning eng yirik va spetsifik iste‘molchilari suniy va sintetik tola, organik bo‘yoqlar, sintetik kauchuk ishlab chiqarish zavodlari hisoblanadi.

Suv iste‘mol me‘yori kapron ishlab chiqarish sexlarida 720– 1000 m³/t, lavsan ishlab chiqarishda – 270–340 m³ /t, korda ishlab chiqarishda – 120–130 m³ /t, sellofan ishlab chiqarishda – 410– 510 m³/t ni tashkil qiladi. Kislota stansiyalari va ishchi otdelka eritmalari qurilmalariga suv miqdori 750–1150 m³ /t ni tashkil qiladi.

Suvning sifatiga talablar suvning qaysi maqsadlar uchun ishlatilishiga va korxonada o‘rnatilgan texnologik uskunalarga bog‘liq bo‘ladi. Sovutishga ishlatiladigan suv uskuna va quvurlarda karbonat qattiqlik, muallaq moddalar cho‘kmasi, biologik o‘simtalar va quvurlarning korroziyasiga olib kelmasligi kerak.

Texnologik jarayonlarda ishlatiladigan suvga talablar juda qattiq bo‘ladi va ularga mos me‘yorlar bilan aniqlanadi.

Suvning ko‘p miqdori issiqlikenergetik maqsadlar uchun sarflanadi. YUqori bosimli qazon agregatlar uchun talab qilingan suvning tarkibidagi muallaq moddalar miqdori 3 mg/l dan yuqori bo‘lmasligi, tuzsizlantirilgan, yumshatilgan, kremniy kislotasidan tozalangan, deaeratsiya qilingan va kimyoviy kislorodsizlantirilgan (qattiqlik 0,005–0,003 mg-ekv/l dan kichik, temir, mis va kremniy oksidlari mos ravishda 0,01, 0,005 va 0,002 mg/l, nitrat va nitritlar –0,02 mg/l dan kam va kislorod –0,01 mg/l gacha) bo‘lishi zarur.

Kimyo sanoati zamonaviy korxonalarida ba’zi bir sikllarida aylanma va yopiq zanjirli suv ta‘minoti tasvirlari qo‘llaniladi. Ishlab chiqarish jarayonlarining turiga, korxonada bosh rejasi echimiga, ba’zi alohida ishlab chiqarishga talab etilgan suv sarfi va bosimiga va boshqa qator faktorlarga bog‘liq ravishda ishlab chiqarish suv ta‘minoti

tizimi 20 tagacha har xil aylanma tizimga ega bo‘lishi mumkin. Ularning ichida sovutish tizimidan tashqari suvlarni filtrlash, yumshatish va tuzsizlantirish tizimlari ham bo‘lishi mumkin. Undan tashqari korxonada yong‘inga qarshi vodoprovod bilan birlashgan yoki alohida xo‘jalik-ichimlik va yong‘in o‘chirish suv ta‘minoti tizimlari quriladi.

Xulosa. Mavzuga oid adabiyotlarning qisqacha tahlili natijasida neftni qayta ishlash korxonalarida suv ta‘minoti tizimlari o‘rganib chiqildi. Tadqiqotning keyingi etaplarida neft va gazni qayta ishlash, gazdan suyuq yoqilg‘i olish korxonalarida ishlatiladigan va texnologik jarayonlar natijasida hosil bo‘ladigan suvlarning sifat ko‘rsatkichlari real sharoitda o‘rganilib Muborak gazni qayta ishlash va gazdan suyuq yoqilg‘i olish GTL qo‘shma korxonalarida suvdan samarali foydalanish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib boriladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Novikova O.K. Vodospabjenie promыshlennыx predpriyatiy: Uchebnoe posobie /O.K.Novikova A.M.Ratnikova; -Gomel: BelGUT, 2021.- 223s.
2. Ivanov, V. G. Vodospabjeniyе promыshlennыx predpriyatiy: ucheb. posobiye. – SPb.: Izd-vo SPGUPS, 2003. – 536 s
3. ***Principal scheme of unit 71raw water treatment.*** Principal scheme of unit 76 effluent treatment. Principal scheme of unit 77 processbio -effluent treatment. Gazdan suyuq yoqilg‘i olish GTL qo‘shma korxonasi suv ta‘minoti tizimlari loyihalari.
4. Spravochnik proektirovщika. Vodospabjenie naseleennyx mest i promыshlennыx predpriyatiy. Pod red. I.A.Nazarov. Izd. 2-e, pererab. i dop. M., Stroyizdat 1977, 288s